

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Завкиддин Буриев,
Навоий давлат кончилиги ва
технологиялар университети тадқиқотчиси

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ- ХУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА

For citation: Zavkiddin Buriev, ON THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL POLICY OF THE CASPIAN REGION OF THE RUSSIAN EMPIRE. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.109-114

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758241>

АННОТАЦИЯ

Россия империяси томонидан босиб олинган Каспийорти вилояти босқинга қадар уруф зодагонлари бошқарувига асосланган бўлиб, мустамлака маъмурияти ҳам минтақа маъмурий тузилиши ва бошқаруви. “Каспийорти вилоятини бошқариш тўғрисидаги Вақтли Низом”, Каспийорти вилоятини Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритилиши, хуудлардаги маҳаллий маъмуриятни ҳарбий губернаторлар томонидан бошқарилиши ҳақида қимматли маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Туркистон генерал-губернаторлиги, Каспийорти вилояти, Каспийорти вилоятини Туркистонга қўшиш масаласи, Каспийорти вилояти бошлиғи А.Н.Куропаткин, Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги Низом, Россия империясининг Каспийортидаги маъмурий сиёсати, Туркистоннинг эгалланиши, Оренбург ҳарбий губернатори, Ҳарбий вазирлик.

Завкиддин Буриев,
Навоийский государственный
горно-технологический университет,
исследователь

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

АННОТАЦИЯ

Прикаспийская область, оккупированная Российской империей, основывалась на управлении родовой знатью до вторжения, а колониальная администрация также управляла административной структурой и управлением региона. В “временном Положении об управлении Прикаспийской областью” приводятся ценные сведения о включении Прикаспийской области в состав Туркестанского генерал-губернаторства, об управлении местным самоуправлением на территориях военными губернаторами.

Ключевые слова: Туркестанский генерал-губернатор, Прикаспийская область, вопрос о присоединении Прикаспийской области к Туркестану, глава Прикаспийской области А. Н.

Куропаткин, Устав Туркестанской области, административная политика Российской империи на Каспии, оккупация Туркестана, военного губернатора Оренбургского, Военного министерства.

Zavkiddin Buriev,
Navoi State Mining and
Technology University, Researcher

ON THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL POLICY OF THE CASPIAN REGION OF THE RUSSIAN EMPIRE

ABSTRACT

The Caspian region occupied by the Russian Empire was based on the administration of the ancestral nobility before the invasion, and the colonial administration also managed the administrative structure and administration of the region. The “provisional Regulation on the administration of the Caspian region” provides valuable information on the inclusion of the Caspian region in the Turkestan Governor-General, on the management of local self-government in the territories by military governors.

Index Terms: Turkestan Governor-General, Caspian region, the issue of annexation of the Caspian region to Turkestan, the head of the Caspian region A. N. Kuropatkin, the Charter of the Turkestan region, the administrative policy of the Russian Empire in the Caspian, the occupation of Turkestan, the military governor of Orenburg, the Ministry of War.

1. Долзарблиги:

Тарихий тараққийётнинг юқори босқичига қадам қўйиб янгиланаётган Ўзбекистонда давлат ва жамият турмуши, илм-фаннинг барча йўналишларида бўлгани каби тарих фани соҳасида ҳам миллий юксалиш талаблари ҳамда халқаро миқёсда кечаётган жараёнларга мутаносиб равишда туб ва кенг қамровли ўзгаришларга катта эҳтиёж бор. Бу борада XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларидаги Туркистон генерал-губернаторлиги Каспийорти вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий тарихи масалаларини ёритиш муҳим аҳамият касб этади.

XIX асрнинг 60- йилларида Туркистоннинг эгалланиши Россиянинг Европадаги энг асосий рақиби бўлган Англияга қарши қурол вазифасини ўтади. Россия қўшинларининг Туркистонга кириши “Британия империясининг дурдонаси бўлмиш” – Ҳиндистонга хавф солиши мумкин бўлган плацдарм бўлиб хизмат қилган.

2. Методлар:

Россия империясининг Каспийорти вилоятида маъмурий-худудий сиёсати тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда, тарихийлик, изчиллик, узвийлик, холислик ва қиёсий таҳлил методлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Рус қўшинларининг муваффақиятли хужумлари оқибатида Александр II нинг фармони билан 1867 йилда Туркистон генерал-губернаторлиги тузилди.

Туркистон генерал-губернаторлиги маъмурий жиҳатдан вилоятларга бўлиниб, ҳар бир вилоятнинг хусусият ва жойлашуви ҳисобга олинган ҳолда идора қилинган. Генерал-губернаторликдаги бошқарув моҳиятини тушунишда унинг географияси ва маъмурий тузилишини аниқлаш муҳим масала ҳисобланади. Каспий денгизининг шарқида жойлашган Туркистон генерал-губернаторлиги шимолдан ғарбий Сибир тепаликлари ва жанубдан Ҳиндикуш тоғлари орқали Эрон ва Афғонистон билан чегарадош бўлган.

Туркистон табиатининг ўзига хослиги ва халқининг маданияти жиҳатидан тадқиқот учун жуда муҳим объектни ташкил этади[1].

1890 йил 6 февралда “Каспийорти вилоятини бошқариш тўғрисидаги Вақтли Низом” тасдиқланиши билан Каспийорти вилояти Кавказ ҳарбий округи таркибидан чиқарилиб, бевосита ҳарбий вазирлик ихтиёрига ўтказилган. Лекин тез орада ушбу икки вилоятнинг

Туркистонга кўшиш масаласига яна қайтилади. Бош штаб Осиё қисми бошлиғи А.П.Проценконинг ёзишича, 1895 йилда император Николай II Каспийорти вилоятини Туркистонга кўшиш масаласига қизиқиб қолган. У Каспийорти вилояти бошлиғи А.Н.Куропаткин билан шахсан олиб борган суҳбатида ҳарбий шароитларда ушбу иккала ҳудудни бирлаштириш мумкинлиги ҳақида фикр билдирган.

Куропаткин 1886 йилги “Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги низом”ни муҳокама қилган вазирликлараро комиссия аъзоси бўлган. Айнан шу ерда у Каспийорти вилоятини Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритиш мумкинлиги ҳақида илк маротаба фикр билдирган. Унинг фикрича, бу ҳудудда алоҳида бошқарув аппаратини яратиш борасида ҳукумат ҳаражатларини четлаб ўтиш имконини берарди. Бундай қарор Бухоро ва Хива хонлигининг мустақиллигини тугатишга олиб келади, деган фикрлар билан Куропаткиннинг таклифи рад этилганди.

Каспийорти вилояти алоҳида маъмурий бирлик сифатида ҳарбий вазирликка бўйсундирилгач, Куропаткин унинг бошлиғи этиб тайинланган (1890-1898). Ҳарбий вазирликка тўғридан-тўғри бўйсунуш Куропаткинга вилоятда анча мустақил маъмурий сиёсат олиб бориш имкониятини яратган. Шу боис Куропаткин Каспийортини Туркистонга ўтказиш ҳақидаги фикрларга қарши чиқа бошлаган. Ўз қарашини Каспийортидаги мураккаб муаммолар Туркистондаги масалалар ечимини секинлаштиради, деб асослаган. Ундан ташқари, вилоятда Эрон ва Каспийорти орасида кўчиб юрадиган ва қароқчилик қиладиган туркман қабилалари мавжуд бўлганлиги туфайли Каспийортида кучли ҳарбий ҳокимият зарурлигини уқтирган. Лекин император билан бўлган суҳбатдан сўнг ўз қарашларини ўзгартирган. Вазирлар комитетининг таъкидлашича, Туркистон учта фронт: Афғонистон, Ғарбий Хитой, Эронга нисбатан мудофаа ва ҳужум қилиш мажбуриятларига эга фаол районга айланган. 1897 йил 26 декабрда императорнинг фармони билан Еттисув ҳамда Каспийорти вилоятлари Туркистон ўлкаси таркибига киритилган[2].

Ҳудудлардаги маҳаллий маъмуриятни ҳарбий губернаторлар бошқарган. Уларнинг кўлида маъмурий, полиция, суд ва ҳарбий ҳокимият мужассам эди. Пристав бевосита вилоят губернаторига, Каспийортида вилоят бошлиғига бўйсунган. Дастлабки паллада Каспийорти бошлиғига иккита пристав бўйсунган (Манғишлоқ ва Красноводск). Пристав ҳудуддаги тартибга жавоб берган. Ўзидан қуйи поғонада турган старшиналар фаолиятини бошқарган, солиқларни тўплаш ва турли тўловларга масъул бўлган. Полиция назоратини олиб борган. Аҳолига тааллуқли ҳар қандай маълумотни Вилоят бошлиғига етказиб турган. Сиёсий жиҳатдан ишончсиз деб топилган фуқароларни жаримага тортган, лекин приставнинг асосий вазифаси кўчманчи аҳоли сонини аниқлаш бўлган. Бу бажарилиши қийин вазифа эди. Ўтовлар сони ва уларнинг қаерда жойлашганлиги ўтов солиғи миқдорини аниқлаш учун ҳамда ҳудуддаги маъмурият бошқарувининг фаолияти учун зарур эди[3].

1865, 1867, 1886 йилларда Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги Низомлар қабул қилинади. 1886 йилги янги Низом ўлкадаги маъмурий, суд ва хўжалик муносабатларини тартибга солди. Унга биноан Туркистон генерал-губернатори ҳузурида ўлка бошқаруви, ер, солиқ ва мажбуриятларга оид масалалар билан шуғулланган кенгаш тузилган. Низомга мувофиқ ўлка генерал-губернатор ваколатларининг бир қисми Бош штабнинг (Ҳарбий Вазирлик) Осиё бўлими назоратига ўтган. Туркистон генерал-губернатори канцелярияси генерал-губернаторликнинг ижро органи бўлган. Ўз фаолиятида канцелярия Россия империяси қонунларига асосланган[4].

Генерал-губернатор барча турдаги бошқарув органлари устидан умумий назоратни амалга оширган. Давлат назорат органлари ҳамда судлар генерал-губернаторга бўйсунмаган. 1906 йил 17 апрелдан эътиборан ўлкада бошқарувнинг умумимперия маъмурий тизимини жорий этиш имкониятлари кўриб чиқилади.

Туркистон чегаралари умуман олганда, табиий бўлган: биринчи навбатда мамлакат шарқида Марказий Осиё тоғ тизмалари, иккинчи навбатда (жануб ва ғарбда) дарёлар ва Каспий денгизи жойлашган. Шимолда Туркистон ва қирғиз даштлари ўртасида Урал, Тўрғай, Акмолинск ва Семипалатинск каби чегара вилоятлар жойлашган.

Россия империяси 1834 йилдан бошлаб Каспийорти ерларига 83 йил давомида эгалик қилди (1917 йилнинг баҳорига қадар). Ушбу давр мобайнида Каспийорти ҳудуди бирин-кетин учта генерал-губернаторлик таркибида бўлган (Оренбург, Кавказ, Туркистон) ва маълум вақт тўғридан-тўғри империя Ҳарбий вазирлигига бўйсундирилган алоҳида маъмурий бирлик ҳисобланган[5].

Россия империясининг Каспийортида бўлажак маъмурий сиёсатининг бош тамойилларига асос солинди. Стратегик жиҳатдан ўта ноқулай Ново-Александровск истеҳкомининг 1846 йилда Манғишлоқ яримролига кўчирилиши Оренбург босқичи даврининг энг муҳим воқеаларидан бири бўлган. Қалъа жойлашуви жиҳатидан денгизда ҳам куруқликда ҳам ҳеч қандай аҳамият касб этмаган. Шунинг учун янги Оренбург ҳарбий губернатори генерал В.А.Обручев (1795-1866) 1846 йил Манғишлоқ яримролидаги янги истеҳкомга кўчган. Янги истеҳком дастлаб Новопетровск, кейинчалик эса Форт-Александровск деб қайта номланган.

Маъмурий жиҳатдан Форт-Александровск унга тегишли ҳудудлар билан аввал Оренбург губерниясига, сўнгра 1868 йилдан бошлаб Оренбург генерал-губернаторлигининг Урал вилоятига қарашли бўлган[6].

1870 йилнинг февралдан Каспий денгизининг бутун шарқий соҳили Кавказ ноиблиги тасарруфига (1870 феврал-1890 феврал) ўтказилган. Даставвал Каспийортидаги приставликлар ўзаро боғлиқ бўлмаган. Манғишлоқ приставлиги Доғистон ҳарбий губернатори, Красноводск приставлиги эса Кавказ армияси кўмондонлиги штаб бошлиғи тасарруфида бўлган. Бундай ҳолат 1874 йил 15 мартдаги фармойиш билан бартараф этилган. 1874 йил 9 мартда янги тузилган Каспийорти ҳарбий бўлимини бошқариш ҳақидаги Вақтли Низомга биноан Кавказ ҳарбий округи таркибида икки приставликдан –Манғишлоқ ва Красноводскдан иборат Каспийорти ҳарбий бўлими ташкил этилган.

Каспийорти вилояти бошлиқларининг раҳнамолари бўлмиш Кавказ ноибларидан даставвал М.С.Воронцов ва А.И.Барятинскийлар, кейинчалик император Александр II нинг кичик укаси княз Михаил Николаевич бўлганлиги Каспийорти вилояти бошлиқларининг нуфузини оширган[7].

1890 йилнинг февралда Каспийорти вилояти тарихида ҳудуднинг маъмурий-ҳуқуқий мақоми ривожланишининг 1899 йил июлигача давом этган янги даври бошланди. 1890 йил 6-февралда тасдиқланган вақтли низом асосида вилоят Кавказ ҳарбий округи таркибидан чиқарилиб, янги алоҳида маъмурий ва ҳарбий бирликни ташкил этган. Унинг бошлиғи тўғридан-тўғри Ҳарбий вазирлик Бош штабининг Осие бўлимига бўйсунадиган тартиб ўрнатилган[8].

Вилоят бошлиқлари тез-тез алмашиб турган. Бундан кўзланган асосий мақсад империя ҳукмрон доиралари маҳаллий аҳолининг норозилигини вақтинчалик юмшатишга эришиш, иккинчидан, аҳоли кўз ўнгида оқ подшонинг путур кетган обрўйини тиклаш, учинчидан, маълум тартибни ўрнатиш, бусиз эса мустамлака ўлкани бошқариш мумкин бўлмаган[9]. Вилоят Россия Ҳарбий вазирлигига тўққиз ярим йил давомида бўйсунган. Вазирлар Қўмитасининг 1899 йил 11-июнда тасдиқланган қарорига биноан вилоят Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритилган.

Вилоятнинг (1899 июл-1917 феврал) оралиғида бевосита Туркистон генерал-губернаторига бўйсунган. У ҳали ҳам аввалги «Вақтли низом» асосида бошқарилган. Ҳукумат ва ҳарбий бошқарув тизимининг «хонлик» усулидан воз кечиб Туркистонни умумроссия бошқарув тизимига қўшиш масаласини кўндаланг кўйган. Гарчи вилоят 1899 йил Туркистон генерал-губернаторлиги таркибига киритилган бўлса-да, вилоят бошқаруви алоҳида низом асосида юритилган. Империя маркази томонидан тузилган Тошкент комиссияси вилоятни Туркистон генерал-губернаторлиги бошқарувининг умумий қоидаларига яқин келажакда бўйсундиришнинг ҳеч қандай имкони йўқ, деган хулосага келган. 1901 йилда А.Н.Куропаткин вилоят бошқаруви низоми (1890 йил) ни яна 5 йил амал қилишини сўраб ҳукуматга мурожаат қилган (1906 йил 18-декабр гача). 1906 йил 9-июнда вазирлар кенгашининг қарори билан бу муддат 1908 йил 1 январгача чўзилган[10]. Бу ерда ҳокимиятнинг янги тури моҳиятига кўра

умумимперия маъмурияти ва анъанавий маҳаллий институтлар қўшилишидан иборат бўлган. Россия империя маъмурияти вилоятда юритган сиёсатининг Туркистон генерал-губернатори К.К.Кауфманнинг сиёсатига муқобиллигини кўриш мумкин. Амалда эса Каспийорти вилоятининг ўлка таркибига киритилиши ва вилоятдаги ҳолатнинг Туркистон генерал-губернаторидаги қоидаларга мослаштиришдаги чексиз уринишларда намоён бўлди.

1913 йил бошида «оқ подшо» Вазирлар кенгаши ишлаб чиққан Туркистон ўлкаси бошқарув тизимини ислоҳ қилиш асосий тамойилларини тасдиқлади. Бироқ қарор амалга оширилиши охирига етказилмаган. Ушбу масала Давлат кенгаши ва Давлат думаси муҳокамасига олиб чиқилмаган.

Масала бўйича қонун лойиҳасини тузиш бўйича жонланиш 1916 йил августда А.Н.Куропаткинни генерал-губернатор этиб тайинланишидан бошланган. 1917 йил баҳорига келиб Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги низом лойиҳасининг асосий қисми ишлаб чиқилган эди[11].

Хулосалар:

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, Каспийорти вилояти маъмурий-ҳуқуқий бошқаруви бир неча бор ўзгаришларга дуч келган: 1) Оренбург босқичи (1834-1870 феврал) 2) Кавказ босқичи (1870 феврал-1890 феврал) 3) Алоҳида маъмурий бирлик босқичи (Россия Ҳарбий вазирлиги. Бош штабнинг Осиё бўлими таркибида) (1890 феврал-1899 июл) 4) Туркистон босқичи (1899 июл-1917 феврал).

Бу ўзгаришлар билан Ҳарбий вазирликнинг мақсади Туркистон ўлкасининг чегараларини ўзгартириш эмас, балки бу муаммо ташқи сиёсий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда Сибир ва Марказий Осиё ҳарбий округлари чегараларини ислоҳ қилиш каби муҳим масаланинг бир қисми бўлган. Ҳарбий вазирлик нуқтаи назаридан Туркистон генерал-губернаторлиги маъмурий чегараларининг ўзгартирилиши улкан аҳамиятга эга бўлган. Натижада ушбу ўзгаришлар Туркистон ҳарбий округи қўшинларини бутун ўлка бўйлаб эркин жойлаштириш имконини берган.

Ҳарбий вазирлик 1897 йил Туркистон генерал-губернаторлигига Каспийорти ва Еттисув вилоятларини қўшиш ҳақидаги қарори билан унинг маъмурий-ҳудудий тузилишини ўзгартиради. Туркистон ўлкасининг чегараларини ўзгартириш Ҳарбий вазирлик ҳал қилиши керак бўлган ягона муаммо бўлмасдан, у ташқи сиёсий масалалардан келиб чиққан ҳолда Сибир ва Ўрта Осиё ҳарбий округлари чегараларини ислоҳ қилиш масаласининг бир қисми эди. Империя Вазирлар комитетининг таъкидлашича, Туркистон учта фронт: Афғонистон, Ғарбий Хитой, Эронга нисбатан мудофаа ва ҳужум қилиш мажбуриятларига эга фаол районга айланган.

Россия империяси томонидан босиб олинган Каспийорти вилояти босқинга қадар уруғ зодагонлари бошқарувига асосланган бўлиб, мустамлака маъмурияти ҳам минтақа маъмурий тузилиши ва бошқарувида буни ҳисобга олган. Уруғ зодагонларининг ўз худудидаги бошқарувда юқори мансабдор сифатида сақлаб қолиниши бунга асос бўлган.

Хуллас, Туркистон генерал-губернаторлиги вилоятлари ва Каспийорти вилояти маъмурий-ҳудудий тузилишида табиий-географик омиллар муҳим ўрин эгаллаган. Мустамлака маъмурияти жой номларини руслаштирган бўлса-да, лекин географик омиллар бу масалада бирламчи турган. Россия империяси Туркистонни эгаллаб жаҳон сиёсий майдонида катта ғалабага эришди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Schultz A. Die natürlichen Landschaften von russisch Turkestan. – Hamburg: 1920. – S. 1.
2. Еттисув вилояти Омск ҳарбий округи, Дашт генерал-губернаторлиги ва Ички ишлар вазирлигидан чиқарилиб Туркистон ҳарбий округи, генерал-губернаторлигига киритилиб Ҳарбий вазирлик ихтиёрига ўтказилган.// Шушкова М.Е. Организация управления Туркестаном в начале XX века. ...- С.73 (Ettisuv region was removed from the Omsk Military District, Dasht Governor-General and the Ministry of Internal Affairs and

- transferred to the Military District, Governor-General of Turkestan and transferred to the Ministry of Defense .. // Shushkova M.E. Organization of management of Turkestan in the beginning of the XX century. ... - P.73)
3. Bachner Ch. Das Vordringen des zaristischen Rußlands nach Zentralasien und der Aufbau der russischen Verwaltung von 1865 bis 1890. -Lengthal bei Dingolfing.2001. – P.164-169
 4. Эргашев Б. Делопроизводственная деятельность канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства (историко-источниковедческий анализ). – Ташкент: 2015.-С.20 (Ergashev B. Office work of the office of the Turkestan Governor-General (historical and source analysis). – Tashkent: 2015.-p.20)
 5. Аминов И.И. Этапы развития правового статуса Закаспийской области в составе Российской империи (1834-1917гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. -Тамбов.2013. №2.Ч. 1. – С.12. (Aminov I.I. Stages of development of the legal status of the Transcaspian region within the Russian Empire (1834-1917) // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. -Tambov.2013. No. 2.Ch. 1. – P.12.)
 6. Историческая справка о развитии края//Обзор Закаспийской области за 1899 год. – Асхабад, 1900. – С.3. (Historical information about the development of the region//Overview of the Transcaspian region for 1899. - Askhabad, 1900. - P.3.)
 7. «Центральная Азия в составе Российской империи».–Москва, 2008. ил.(Авторский коллектив:С.Н. Абашин, ДЮ. Арапов и другие) – С.117. ("Central Asia as part of the Russian Empire". - Moscow, 2008. ill. (Authors: S.N.6. Abashin, DYu. Arapov and others) - P.117.)
 8. Пален К.К. Краевое управление. Отчёт по ревизии Туркестанского края. – С-Петербург, 1910. – С 33. (Palen K.K. Regional administration. Report on the revision of the Turkestan region. - St. Petersburg, 1910. - From 33.)
 9. 1891 йилда маъмурий жихатдан қуйидаги ўзгартиришлар киритилади: Марв уездининг Отамиш ва Тўхтамиш ерларини вақтинчалик бошқариш учун Ҳарбий вазирлик томонидан иккита офицер юборилади; худудининг нисбатан катталиги сабабли Асхабад уездидан Атек приставлиги, Марв уездидан Сарахс приставлиги ажратиб олиниб Тежен уезди таркибига киритилади (Қаранг: Давлетов Дж. Туркменский аул в конце XIX–начале XX века. ... – С. 55). (In 1891, the following administrative changes were made: Two officers were sent by the Ministry of War to temporarily manage the lands of Atamish and Tokhtamysh in Merv County; Due to the relative size of the territory, the Atek prefecture was separated from the Ashgabat district, and the Sarakhs prefecture was separated from the Marv district and included in the Tejen district (see Davletov Dj. Davletov J. Turkmen aul in the late 19th–early 20th century... – p. 55)
 10. Пален К.К. Краевое управление. Отчёт по ревизии Туркестанского края. – С-Петербург, 1910. – С.33-34. (Palen K.K. Regional administration. Report on the revision of the Turkestan region. - St. Petersburg, 1910. - From 33-34.)
 11. Аминов И.И. Этапы развития правового статуса Закаспийской области в составе Российской империи(1834-1917гг.). // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. –Тамбов: 2013. № 2.Ч. 1. – С.15. (Aminov I.I. Stages of development of the legal status of the Transcaspian region within the Russian Empire (1834-1917) // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. -Tambov.2013. No. 2.Ch. 1. – P.15.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000